

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ АНГЛОСАКСОНСКОГО (ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО) ПРАВА

Золотарев Антон Юрьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется понятие "источник права" применительно к англосаксонской (древнеанглийской) эпохе, уточняются хронологические рамки понятия "источник древнеанглийского права". На основе изучения теоретических подходов, а также реального состояния исторических знаний об Англии раннего средневековья автор приходит к выводу, что данное понятие следует использовать в трех значениях: в материальном (воля властных субъектов правоотношений), формальном (внешнее выражение этой воли), источниковедческом (письменные исторические источники, где отразилась информация о правовых нормах). Автор определяет хронологические рамки создания источников древнерусского права в формальном смысле слова с VII до начала XI в., а также, исходя из них, дает типологию источников древнеанглийского права во всех трех значениях.

Ключевые слова: правоведение, источник права, средние века, грамота, прецедент, канон.

I. ВВЕДЕНИЕ

Статья является продолжением другой, опубликованной статьи [5], где автором было дано свое видение на типологию источников древнерусского права и операционализированы некоторые понятия, прежде всего "источник права", что было необходимо для проведения самой типологизации. Теперь пришла очередь применить тот же подход в отношении источников англосаксонского права, что даст правоведческим специалистам в этой области сравнительно-историческую перспективу. В этом, собственно говоря, состоит актуальность данной научной статьи.

В начале работы необходимо указать, что понятие "англосаксонский" автор использует только в узком смысле, для обозначения всего того, что имеет отношение к раннесредневековому, англосаксонскому (или древнеанглийскому) периоду истории Англии, т.е. со второй половины V в. и до нормандского завоевания 1066 г. Ни о чем, прямо связанном с современной англосаксонской правовой системой, в статье речи не идет. Ее истоки, разумеется, можно проследить и в раннем средневековье, но в данной статье автор углубляться в это не намерен.

Технически хронологические рамки работы простираются от начала VII в., когда, собственно говоря, появляется, сам объект исследования - источники права в их материальном воплощении, и до первой половины XII в.. когда завершается создание последних юридических компиляций, служащих источником наших знаний о праве англосаксонского периода.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При написании статьи были использованы законодательные тексты, созданные в раннесредневековой Англии, прочие источники того же происхождения, содержащие сведения о действовавших правовых нормах и их практическом применении, а также работы источниковедческого характера, предоставляющие возможность проанализировать памятники древнеанглийского права в историческом контексте.

Законодательство и прочие тесты юридического характера англосаксонского времени представителями англо- и немецкоязычной историографии изучены хорошо как с точки зрения формы, так и содержательной стороны и в целом, и по отдельности. Здесь следует выделить классические работы Г. Адамса [8], Ф.У. Мейтленда [13], Ф. Либерманна [11], а также более близкие к нам работы написанные как до "филологического поворота" в исследовании юридических источников раннего средневековья (Х. Фольрат [16]), так и после (П. Уормальд [17], Дж. Хадсон [14, 17-28], Э. Рабин [15, 1-24], Х. Хайяши [12]). Особенно следует выделить работы П. Уормальда, осуществившего на основе личной работы с манускриптами глобальную переклассификацию законодательных текстов и переосмысление их рукописного и культурного контекста. В отечественной историографии вопросов источниковедения истории англосаксонского права касались А.Р. Корсунский [6], А.И. Неусыхин [7, 48-50] и более детально и основательно М.В. Земляков [2, 65-79].

Однако ни в одной из названных работ не проведена типологизация источников древнеанглийского права в соответствии с использованным нами в статье методе, а именно:

- выделение источников права в материальном смысле, как причины возникновения права в раннесредневековой Англии;
- выделение источников права как формы его внешнего выражения в англосаксонское время;
- определение источников познания древнеанглийского права.

Поставленная задача предполагает использование сравнительно-исторического и сравнительно-типологического методов для ее достижения.

Материальным источником древнеанглийского права являлись:

1) воля королей и знати тех государственных образований, которые существовали на территории Англии в VII-XI вв. Необходимо отметить, что единого государства на населенных англосаксами землях Британии не существовало вплоть до середины X в., но и после этого рубежа внутри Английского королевства выделялась своим особым правовым режимом Область Датского права, занимавшая почти весь северо-восток страны. Законы издавали короли лишь некоторых из этих королевств (Кента в VII в. и Уэссекса в конце VII и в конце IX в., а также монархи объединенной Англии в X – начале XI в.) Как правило, англосаксонские законы снабжены преамбулами (прологами), которые указывают на короля и его «мудрых» как на тех, чьей волей они созданы. Например, законы королей Кента Хлотаря и Эадрика, Уитреда, короля Уэссекса Инэ. Судебник Альфреда Великого содержит огромный пролог, завершающийся следующими словами: «Ныне я, король Альфред, собрал эти [законы] и приказал записать многие из тех, которых придерживались наши предшественники и которые понравились мне; а многие из тех, которые мне не понравились, я отверг по совету моих мудрых, а прочие же приказал выполнять» [11, 46-47].

2) воля местных сообществ знати - эрлов и тэнов, которую мы можем распознать в ряде документов X-XI вв., а именно в «пактах гильдий мира», интересной группе источников, характерных для этой эпохи. Один из них, заключенный в Лондоне в правление короля Этельстана (924-939 гг.) обычно публикуется среди англосаксонских законов [11, 173-183], другие – из Кембриджа, Эксетера, Абботсбери - среди документальных источников [10, 557-560].

3) воля церковных иерархов. Она проявляла себя в том, что они

- принимали участие в тех собраниях знати во главе с королем, которые принимали законы (например, в декрете короля Уитреда 695 г. прямо сказано, что он был создан королем, архиепископом Бритвальдом и епископом Рочестера Гибмундом» [11, 12]);

- фактически писали законодательные тексты, к примеру архиепископ Вульфстан для королей Этельреда II (978-1016) и Кнута Великого (1016-1035) (авторство надежно устанавливается по стилистике, так как до нас дошел большой корпус текстов Вульфстана [17, 345-355]);

- издавали акты собственно канонического права, как для адаптации принесенных в Англию из Рима, так и созданные на синодах английского духовенства [9].

4) воля разнообразных местных сообществ, объединявших клириков, тэнов и мирян более низкого ранга, нашедшая отражение в ряде юридических текстов неофициального характера, содержащих описание разного рода правовых процедур, свойственных обычному праву (правила проведения ордалий, принесения судебных клятв, помолвок, выплаты вергельда и т.п.) [11, 442-478]. Очевидно, что большая их часть была письменно зафиксирована духовными лицами, в частности упомянутым архиепископом Вульфстаном, но на основе бытовавших в народной среде норм.

Источники древнеанглийского права с формальной точки зрения следующие:

1) Правовые обычаи. Вопрос о том, в какой мере раннесредневековое законодательство включает в себя правовые обычаи, а в какой новелле, созданные королевской властью, непустой и его следует решать в каждом конкретном случае. Скорее всего, древнейший из англосаксонских законодательных актов «Судебник Этельберта» состоит по большей части из норм обычного права: указаний на возмещение за разного рода увечья и ущерб чести [11, 3-8]. Очевидно, именно его имели в виду последующие короли Кента Хлотарь и Эадрик, когда утверждали, что добавили свои постановления (domas) к обычаям (æ) предков [11, 9]. По-видимому, нормы обычного права содержались в ряде небольших юридических текстах неофициального характера (о порядке проведения ордалий, формулах клятв, помолвке, ограблении трупов, о вергельдах, о возвращении украденного имущества и др.).

2) Судебники, т.е. весьма значительные по своему объему законодательные акты, призванные хотя бы в теории дать должностным лицам руководство, как решать те или иные дела, возникающие в их судебной практике, и содержащие в какой-то степени обычное право. Таковых три – законы Этельберта, Судебник Альфреда-Инэ и законы Кнута Великого. Они охватывают широкий круг правоотношений и по этой причине могли быть полезны в судебной практике, хотя ряд прочих их свойств ставят это под вопрос. Судебник Этельберта дошел до нас только лишь в одном списке, происходящем из Рочестера, и есть обоснованные сомнения, что знание этого текста выходило за пределы соответствующей кафедры. Судебник Альфреда-Инэ дошел в семи рукописях, но сама его структура была крайне неудобной для практического использования. Видимо, король Альфред составил его не для судей, а как памятник юридической мысли, призванный показать место англосаксов во всемирной истории права [4]. Законы Кнута Великого более практичны и дошли до нас в четырех списках, но интенцией их составителя архиепископа Вульфстана было скорее ознакомить завоевателя Англии датского короля Кнута с правом страны, чем новых подданных короля с его волей [17, 349-352]. Судебники Этельберта и Альфреда-Инэ в некоторой степени сопоставимы с «варварскими правдами» континентальной Европы.

3) Прочее, исходящее от королей законодательство, которое можно подразделить на

а) указы (декреты) королей, в терминологии X в. - geraednesse, Сравнительно небольшие по объему законодательные акты, дополняющие судебники, выражающие королевскую волю по какому-то узкому кругу вопросов.

Таковы декреты королей Хлотаря и Эадрика (VII в.) и указы королей X в. Эдуарда Старшего, Этельстана, Эдмунда, Эдгара и указы Этельреда II середины его правления. К ним примыкают последние указы Этельреда II, по форме к ним близкие, но содержательно более похожие на проповеди, которые архиепископ Вульфстан читал перед королем и его советниками [17, 330-344].

б) договоры англосаксонских королей со скандинавскими вождями, по форме похожие на акты предыдущего типа (Альфреда с Гутрумом и Этельреда II с Олафом и пр.).

в) указные грамоты (writ). Обычно их относят к правоприменительным актам, но два из них, составленные Кнудом Великим довольно обширны по объему и содержат некоторые правовые нормы.

г) акт который можно назвать хартией прав и вольностей. Был составлен в 1018 г. и стал выражением окончательного признания Кнута Великого королем Англии со стороны английской знати [17, 346].

д) указы, относящиеся к церковной и религиозной жизни (Уитреда 695 г., Эдгара 973 г., Кнута Великого 1020 г.).

4) Церковные каноны и правила. Первые сведения о деятельности по созданию текстов канонического права до нас донес Беда Достопочтенный [1, 118-120]. Они относятся к синоду в Хартфорде, созванном в 672 или 673 гг. архиепископом Теодором. Беда приводит их текст, который говорит нам о том, что не по букве, но по духу они повторяют каноны Дионисия начала VI в. В последующем ряд канонов был принят на синоде в Клофешо 747, во время приезда папских легатов в 786 г. и на синоде в Челси в 816 г. [9] Удивительно, но отдельное каноническое законодательство в дальнейшем не создавалось, его заменили королевские указы по вопросам церковной и религиозной жизни.

5) Королевские дипломы. Они дошли до нас в количестве почти в тысячу экземпляров. Первые относятся к концу VII в., основная масса относится к X в. Эти документы имели целью засвидетельствовать смену собственника того или иного земельного владения, пожалование земли, связанных с ней привилегий, в том числе иммунитетных, новому собственнику, а также исключений из них, включая знаменитую «тройную повинность» (*trinoda necessitas*). Последняя первоначально нашла отражение только в королевских грамотах, что позволяет классифицировать их как документы, где формулируются правовые нормы, а не только отражено их применение.

Английское право со времен реформ Генриха II известно как основанное в значительной степени на прецедентах, что считается его архаической чертой, пережившей средние века и вписавшейся в современную правовую систему. Однако никаких прямых доказательств того, что судебный прецедент был источником права в англосаксонское время, нет. Ни в преамбулах, ни в тексте статей самых разных законов нет никаких указаний на то, что та или иная норма установлена на основе предыдущего королевского решения по аналогичному делу. При этом в записях о судебных решениях нет указаний ни на прецеденты, ни ссылок на законы. Подробный разбор этой особенности англосаксонской юридической практики достоин отдельного изучения. Видимо, дело в том, что даже на поздних этапах своей истории судебная система раннесредневековой Англии не была в достаточной степени институализирована, чтобы иметь архив записей судебных решений, на которые можно было бы сослаться, и вообще не сложилась традиция делать такие ссылки даже в том случае, когда прецеденты были живы в памяти участников процесса. Таким образом, исключить прецедент из источников древнеанглийского права нельзя, но и доказать его, опираясь на имеющиеся источники невозможно.

Источники познания древнеанглийского права следующие:

1) Тексты самого законодательства, которое до нас дошло в самом разнообразном рукописном контексте. Всего насчитывается 19 манускриптов X-XII вв., содержащих как законы, так и юридические тексты неофициального характера. Чаще всего это подборки из нескольких таких памятников, которые соседствуют с историческими (хроники, королевские генеалогии, списки епископов) или же литургическими и богословскими (Евангелия, проповеди, каноны, эскоммуникационные, исповедальные, пенитенциальные формулы и пр.) текстами.

Следует отметить, что все эти рукописи были созданы в рамках тех или иных церковных институций, что отражает общую для раннесредневековой Европы роль духовенства как в фиксации, так и сохранении юридических памятников.

2) Компильции (Quadripartitus, Leges Edwardi Confessoris, Leges Henrici Primi, Instituta Cnuti и др.), обычно латиноязычные, созданные в период правления в Англии династии нормандских герцогов (1066-1135 гг.). Это были переводы той или иной степени аккуратности, доступные тому или иному автору в объеме законодательных текстов, созданных в англосаксонское время и на древнеанглийском языке с целью ознакомить с ними новую, пришедшую с континента элиту Англии [17, 402-415].

3) Актовый материал, дошедший до нас в виде отдельных грамот и картуляриев, который имеет в целом правоприменительный характер, в том числе содержит описания отдельных казусов, но через него можно составить представление о действовавших правовых нормах [17].

4) Нарративные тексты, такие как агиография и хроники («Церковная история» Беды, «Англосаксонская хроника»), которые содержат отдельные (очень немногочисленные) упоминания о законодательстве, а также о действиях, имеющих правовое значение и раскрывавших применявшиеся правовые нормы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, понятие "источник англосаксонского (древнеанглийского) права" следует рассматривать в трех взаимосвязанных смыслах:

- 1) как материальная причина образования права в раннесредневековой Англии;
- 2) как форма его внешнего выражения в эпоху раннего средневековья;
- 3) как источник познания древнеанглийского права.

Взаимосвязь это выражается, например, в следующем. Материальным источником древнеанглийского права была воля королей и знати (епископата, эрлов, тэнов), которая объективировалась в виде законодательства, весьма разнообразного по форме, причиной чего является длительность существования и разнообразие тех исторических условий в которых оно действовало. Духовенство, которое в эпоху раннего средневековья, во всех европейских странах выступало хранителем юридических знаний и исторической памяти («варварские правды» и указы королей наряду с церковными канонами были ее частью), письменно фиксировало его и берегло в сокровищницах церковных институций вместе с фиксировавшими правоприменительную практику грамотами и картуляриями. Оно же из практического интереса, а также, возможно, из желания познать жизнь своей паствы, письменно фиксировало некоторые правовые обычаи, бытовавшие на среднем и низовом уровне, которые мы теперь знаем из корпуса юридических текстов неофициального характера, что является отличительной чертой правового наследия англосаксонской эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англоv. Пер., вст. ст. и комм. В.В. Эрлихмана. СПб.: Алетейя, 2001. 363 с.

Земляков М.В. Эволюция рабства в германском мире в поздней Античности и раннем Средневековье (сравнительный анализ франкского законодательства VI - начала IX в. и англосаксонских законов VII - начала XI в.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2015. 577 с.

Золотарев А. Ю. Государство и суд в раннесредневековой Англии (VII - XI вв.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Воронеж, 2005. 264 с.

Золотарев А. Ю. "Dictaverunt legem... per proceres ipsius gentes": апелляция к предкам и традиции как средство легитимации законодательства в раннесредневековой Западной Европе. Средние века. 2013. Т. 74, Номер 3-4. С. 287-297.

Золотарев А. Ю. К вопросу об источниках Древнерусского права: понятие и типология. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2021. Номер 9(11). С. 65-74.

Корсунский А.П. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М.: МГУ, 1963. 186 с.

Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI-VIII вв. М.: АН СССР, 1956. 420 с.

Adams H., Lodge H.C., Young E., Laughlin J.L. Essays in Anglo-Saxon law. Boston: Little, Brown & Co, 1876. XII, 392 p.

Cubitt C. Anglo-Saxon church councils c.-650-c.850, London, Leicester University Press. 1995. X, 363 p.

English historical documents. Vol.1. 500-1042 / Ed. by D. Whitelock. New York: Oxford univ. pr., 1968. XXIV, 867 p.

Die Gesetze der Angelsachsen. Hg. von F. Liebermann. Bd.1. Text und Übersetzung. Halle: Niemeyer, 1903. LXII, 675 p.

Hayashi H. Essays in Anglo-Saxon law. In 2 vols. Tokyo: privately printed, 1994.

Maitland F.W. Constitutional history of England. Cambridge: Cambr. univ. pr., 1911. XXVIII, 547 p.

The Oxford history of the laws of England. Vol.II. Hudson J. Oxford: Oxford univ. pr., 2012. XXIII, 956 p.

Rabin A. Crime and punishment in Anglo-Saxon England. Cambridge University Press; 2020. 66 p.

Vollrath H. Gesetzgebung und Schriftlichkeit. Das Beispiel der angelsächsischer Gesetze. Historisches Jahrbuch. Bd.99. 1979. Pp. 28-54.

Wormald P. The making of English law: king Alfred to the Twelfth century. Vol.1: Legislation and its limits. Oxford: Blackwell, 1999. XVIII, 574 p.

Wormald P.A. handlist of Anglo-Saxon lawsuits. Legal culture in the Early Medieval West. London, 1999. Pp. 254-278.

ON THE QUESTION OF THE SOURCES OF ANGLO-SAXON (OLD ENGLISH) LAW

Zolotarev, Anton Yurievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the concept of "source of law" in relation to the Anglo-Saxon (Old English) era, clarifies the chronological framework of the concept of "source of Old English law". Based on the study of theoretical approaches, as well as the real state of historical knowledge about England of the early Middle Ages, the author comes to the conclusion that this concept should be used in three meanings: material (the will of the power subjects of legal relations), formal (external expression of this will), source (written historical sources, where the information about legal norms is reflected). The author defines the chronological limits of creation of sources of Old Russian law in the formal sense of the word from VII to the beginning of XI century, and also, proceeding from them, gives a typology of sources of Old English law in all three meanings.

Keywords: jurisprudence, source of law, Middle Ages, charter, precedent, canon.

REFERENCE LIST

The trouble is Honorable. Ecclesiastical history of the people of the English. Trans., vst. art. and comm. V.V. Erlikhman. St. Petersburg: Aletya, 2001. 363 p.

Zemlyakov M.V. The evolution of slavery in the German world in late Antiquity and the Early Middle Ages (comparative analysis of Frankish legislation of the VI - early IX century and Anglo-Saxon laws of the VII - early XI century). Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. M., 2015. 577 p.

Zolotarev A. Y. The state and the court in Early Medieval England (VII - XI centuries). Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. Voronezh, 2005. 264 p.

Zolotarev A. Y. "Dictaverunt legem... per proceres ipsius gentes": an appeal to ancestors and tradition as a means of legitimizing legislation in early Medieval Western Europe. The Middle Ages. 2013. Vol. 74, Number 3-4. Pp. 287-297.

Zolotarev A.Y. On the question of the sources of Ancient Russian law: the concept and typology. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Number 9(11). Pp. 65-74.

Korsunsky A.R. The formation of an early feudal state in Western Europe. Moscow: Moscow State University, 1963. 186 p.

Neusykhin A.I. The emergence of the dependent peasantry as a class of early feudal society in Western Europe of the VI-VIII centuries. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1956. 420 p.

- Adams H., Lodge H.C., Young E., Laughlin J.L. Essays in Anglo-Saxon law. Boston: Little, Brown & Co, 1876. XII, 392 p.
- Cubitt C. Anglo-Saxon church councils c.-650-c.850, London, Leicester University Press. 1995. X, 363 p.
- English historical documents. Vol.1. 500-1042 / Ed. by D. Whitelock. New York: Oxford univ. pr., 1968. XXIV, 867 p.
- Die Gesetze der Angelsachsen. Hg. von F. Liebermann. Bd.1. Text und Übersetzung. Halle: Niemeyer, 1903. LXII, 675 p.
- Hayashi H. Essays in Anglo-Saxon law. In 2 vols. Tokyo: privately printed, 1994.
- Maitland F.W. Constitutional history of England. Cambridge: Cambr. univ. pr., 1911. XXVIII, 547 p.
- The Oxford history of the laws of England. Vol.II. Hudson J. Oxford: Oxford univ. pr., 2012. XXIII, 956 p.
- Rabin A. Crime and punishment in Anglo-Saxon England. Cambridge University Press; 2020. 66 p.
- Vollrath H. Gesetzgebung und Schriftlichkeit. Das Beispiel der angelsächsischer Gesetze. Historisches Jahrbuch. Bd.99. 1979. Pp. 28-54.
- Wormald P. The making of English law: king Alfred to the Twelfth century. Vol.1: Legislation and its limits. Oxford: Blackwell, 1999. XVIII, 574 p.
- Wormald P.A. handlist of Anglo-Saxon lawsuits. Legal culture in the Early Medieval West. London, 1999. Pp. 254-278.